

СВОБОДА – КУЛЬТУРНИЙ КОД

Семенова Олена (Дніпро, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7703-2719>

Abstract.

Freedom is a complex philosophical phenomenon that, based on individualism, unites the people. Freedom inevitably leads to the creation of a monolithic society and the integrity of the territory. Freedom is a cultural sign, a kind of cultural code, which by conveying social experience, provides spiritual communication. No one can deprive a person of spiritual freedom under any circumstances. Even if the country is occupied by the enemy, freedom is present everywhere, it conquers everything. Freedom is seen above all as a subjective perception that arises, in particular, through the ability to choose. Each of us has the opportunity not to succumb to influence, to get rid of desire. Freedom of choice can become painful because it involves responsibility. However, we remember that living in society requires us to limit our freedom. Sociocultural and political conditions for the actualization of the concept of FREEDOM create its ethnic specificity. The concept of FREEDOM is basic for the formation of the worldview of an individual and society, which regulates the social behavior of people in society and is used to substantiate certain aspects of the world around us. The political aspect of the concept of FREEDOM in the French picture of the world is characterized by guarantees, protection, reasonable restriction, a free nation.

Key words: freedom, cultural code, spiritual values, social, cultural and political conditions, ethnical specifics, sense of hope, liberation.

Стан, який людина вперше отримує від природи і який вважається найціннішим з усіх благ, якими вона може володіти, є свобода. На думку Бенджаміна Константа, свобода – право людини дотримуватися законів, не бути заарештованим, затриманим, страченим [...]; право висловлювати свою думку,

обирати галузь діяльності та розвивати її; розпоряджатися своїм майном, навіть зловживати ним; пересуватися, не отримуючи дозволу, не звітуючи про свої мотиви чи кроки [...]; право зустрічатися з іншими особами, щоб обговорити свої інтереси або сповідувати обрану релігію [...]; право кожного впливати на уряд шляхом призначення окремих посадовців або представників, петицій, вимог (Constant, 1819).

«Свобода» – перше слово республіканського девізу, записаного в Конституції П'ятої французької республіки 1958 року: «Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншим, таким чином, здійснюються природні права кожної людини без жодних обмежень, окрім тих, які забезпечують користування цими самими правами іншими членам суспільства» (Constitution, 2009). Витоки концепції свободи є правовими і політичними, а не метафізичними.

Поль Рікер вважав, що «питання свободи можна розділити на три рівні: мовний рівень – прикметник «вільний» характеризує певні людські дії, демонструючи чудові риси; моральна та політична рефлексія – свобода не проста характеристика, яка відрізняє певні дії від інших дій, які, як відомо, не є вільними; фундаментальна філософія – дискурс про свободу виходить за межі запитання: як має бути побудована реальність в цілому, щоб у ній було щось на зразок свободи? (Kuang, 2016).

Свобода розуму і свобода дій є центральними, на думку Джона Локка. Свобода розглядається як сила діяти чи не діяти відповідно до розуміння та сприйняття (Locke, 1975).

Актуальність даного аналізу пов'язана з національною та міжнародною взаємодією, необхідністю її багатоаспектного вивчення. Вибір теми багато в чому зумовлений особливим значенням поняття «свобода» для французів, адже саме Франція запропонувала світу такі ідеали, як свобода, рівність і братерство – *Liberté, Égalité, Fraternité*.

На нашу думку, свобода – це складне багатовимірне явище, сповнене філософським змістом. З одного боку, вона об'єднує народ, а з іншого –

ґрунтується на індивідуалізмі. З одного боку, вона має руйнівну силу, оскільки за свободу необхідно боротися, а з іншого боку, ідея свободи неминуче призводить до створення монолітного суспільства та цілісної території, яке не свідчать про незв'язність складових свободи, а про їх діалектичну єдність.

Розглянемо поняття «свобода». Свобода – поняття, пов'язане з культурними константами. Свобода – телеономічна, що втілює найвищі духовні цінності, визначає моральний ідеал людини. Поняття «свобода» в межах даного дослідження розуміється як культурний знак, своєрідний культурний код, який передає сучасному поколінню соціальний досвід минулого, забезпечуючи духовне спілкування. Саме наявність ціннісної складової відрізняє лінгвокультурний концепт від інших ментальних одиниць. Соціокультурні та політичні умови актуалізації концепту свободи створюють етнічну специфіку в структурі його змісту.

Матеріалом дослідження слугував вірш Поля Елюара «Свобода», який являє собою гімн життю, свободі. У цій поезії можна спостерігати свободу всюди, на всіх поверхнях, на всіх предметах, на всіх носіях інформації тощо, наприклад *Sur le sable sur la neige / Sur toutes les pages lues / Sur toutes les pages blanches / Sur les images dorées / Sur les armes des guerriers / Sur la couronne des rois / Sur la jungle et le dessert / Sur les nids sur les genêts / Sur l'écho de mon enfance / Sur tous mes chiffons d'azur / Sur l'étang soleil moisi*. Вірш містить довгий перелік конкретних місць, де автор відтворює свободу: *cahiers, pupitre, arbre, sable, neige, page, pierre, papier, cendre, image, couronne, bateau, lampe, maisons, fruit, chien, oreille, patte, objet, lèvres, main, phare, front*, а також абстрактних, сюрреалістичних місць, де не можливо знайти або написати слово свобода: *écho de mon enfance, merveilles des nuits, saisons fiancées, chiffons d'azur, étang soleil moisi, lac lune vivante, horizon, ailes des oiseaux, moulin des ombres, mer, bouffée d'aurore, montagne démente, mousse des nuages, sueurs de l'orage, formes scintillantes, pluie épaisse et fade, bien au-dessus du silence, murs de mon ennui, solitude nue, vitre des surprises, chair accordée, flot du feu béni*.

Значущість свободи підсилюється анафоричною репризою «*J'écris ton nom*», якою завершується кожна строфа вірша, що є лейтмотивом, який відсилає нас до концепту свободи,

Sur mes cahiers d'écolier

Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige

J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues

Sur toutes les pages blanches

Pierre sang papier ou cendre

J'écris ton nom [...].

Чарівне слово свобода – основа людського існування, джерело життя, оскільки людина позбавлена свободи вже не є справжньою людиною.

Аналізуючи лексичне поле, ми дійшли висновку, що ядром є супротив. наприклад *Sur mon lit coquille vide / Pierre sang papier ou cendre / Sur la jungle et le desert / Et sur le moulin des ombres / Sur les sueurs de l'orage / Sur la pluie épaisse et fade / Sur l'absence sans désir / Sur les armes des guerriers / Sur les places qui débordent / Sur l'espoir sans souvenir / Et par le pouvoir d'un mot / Je recommence ma vie / Je suis né pour te connaître / Pour te nommer Liberté.*

Завдяки цій поезії свобода стає абсолютною і охоплює світ. Вимовляючи слово свобода, ми відроджуємося і певним чином звільняємося. Поль Елюар має на меті показати всім, хто чинить супротив, що навіть якщо їхня країна тимчасово окупована ворогом, свобода присутня всюди, вона перемагає все, навіть негативне: самотність, відчай і смерть, наприклад, *Sur la solitude nue / Sur les marches de la mort*, бродяжництво – *Sur mes refuges détruits*, відсутність світла – *Sur mes phares écroulés / Sur la lampe qui s'éteint*), нудьгу – *Sur les murs de mon ennui*, потреба – *Sur le fruit coupé en deux.*

Аналізуючи вірш, ми символічно спостерігаємо за основними етапами вільного людського життя: дитинство, підлітковий вік – *Sur mes cahiers d'écolier / Sur mon pupitre et les arbres*, молодь – *Sur les saisons fiancée*, доросле життя – *Sur les champs sur l'horizon.* Вживання метафори «*Sur les marches de la mort*» викликане моментами відчаю, пов'язаним з війною. Поема завершується

почуттям надії завдяки свободі – *Sur la santé revenue / Sur le risque disparu / Sur l'espoir sans souvenir*. Цей вірш є посланням надії та закликом до спротиву, щоб отримати очікувану свободу. Місія поета полягає в тому, щоб викласти проблеми свого часу та повести за собою людей до свободи і щастя. Поль Елюар вихваляє навіть певні моменти під час війни, окупації, депортації, що свідчить про моральний та інтелектуальний супротив нації. Ось чому, автор згадує не тільки жахіття війни, але й красу життя, світу та братерства – *Sur les images dorées / Sur les merveilles des nuits / Sur le lac lune vivante / Sur chaque bouffée d'aurore / Sur les cloches des couleurs / Sur mes maisons réunies / Sur mon chien gourmand et tendre / Sur le flot du feu béni / Sur le front de mes amis / Sur chaque main qui se tend / Sur la vitre des surprises / Sur les lèvres attentives*.

Отже, розглядати свободу тільки як відсутність зовнішніх обмежень виявляється неправильним, оскільки шлях до внутрішньої свободи має протилежний вектор руху ніж до зовнішньої. Незалежність досягається шляхом розширення меж, усунення перешкод для реалізації власної свободи.

REFERENCES

Constitution du 4 octobre 1958 à jour de la révision du 23 juillet 2008. Retrieved from http://https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf.

De la liberté des Anciens compare à celle des Modernes (n.d.). Retrieved from <http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2015/01/7.-CONSTANT-Benjamin-De-la-liberte-des-Anciens-comparee-a-celle-des-Modernes.pdf>.

Locke, J. (1975 [1690]). *An Essay Concerning Human Understanding*, Peter H. Nidditch (dir.), Oxford, Oxford University Press [in English]. Retrieved from [http://scholar.google.com/scholar?q=Locke,%20J.%20\(1975%20%5B1690%5D\).%20An%20Essay%20Concerning%20Human%20Understanding,%20Peter%20H.Nidditch%20\(dir.\),%20Oxford,%20Oxford%20University%20Press](http://scholar.google.com/scholar?q=Locke,%20J.%20(1975%20%5B1690%5D).%20An%20Essay%20Concerning%20Human%20Understanding,%20Peter%20H.Nidditch%20(dir.),%20Oxford,%20Oxford%20University%20Press).

Kuang,, Q. (2016). *Une ontologie de la liberté dans l'œuvre de Paul Ricoeur*. Religions. Université de Strasbourg [in French]. Retrieved from <http://theses.hal.science/tel-01538757>.